

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

No5

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2026
MAY

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari
08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB™
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic Resource Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА LIBRARY.RU

ISSN: 3060-463X

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 2026-yil, may.

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afrovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

Yusupov Maxamadamin Abduxamidovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor

Kalonova Moxigul Baxritdinovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor.

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Norboyev Odil Abrayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Pardaev Umidjon Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc)

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
05.01.07 – Matematik modellashtirish
05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
05.08.06 – "G'ildirakli va gusenisali mashinalar va ularni ishlatish" (texnika fanlari)
05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
08.00.02 – Makroiqtisodiyot
08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
08.00.06 – Ekonometrika va statistika
08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
08.00.11 – Marketing
08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
08.00.13 – Menejment
08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

STERJEN KO'NDALANG KESIM YUZASI ELLIPS SHAKLIDAGI TRANSFORMATORNING QISQA TUTASHUV PAYTIDAGI MEKANIK ZO'RIQISHGA CHIDAMLILIGI	10
Bekishev Allabergen Yergashevich, Yakubova Dilfuza Kuanishovna, Saidova Nozima Akkulovna	
ВЛИЯНИЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ДИНАМИКИ НА РАЗВИТИЕ СФЕРЫ УСЛУГ: ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РЕГИОНОВ УЗБЕКИСТАНА	19
Мусаева Шоира Азимовна, Муйинжонов Хусейн Алишеревич	
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ И ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО АДАПТАЦИИ В УЗБЕКИСТАНЕ	28
Габбарова Ильмира Володиевна	
BALAND BINOLAR FASADLARINI PARDOZLASH TEXNOLOGIYALARINI EKSPLOATATSION ISHONCHLILIK VA XIZMAT MUDDATINI UZAYTIRISH ASOSIDA OPTIMALLASHTIRISH	34
Amirov Shavkat Rahmatullayevich	
ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОГО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА И ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТУРИСТСКОГО ПОТЕНЦИАЛА БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ	41
Усманова Азиза Баходировна	
PEREGONDAGI HARAKATNI BOSHQARISH TIZIMLARINI MIKROPROTSESSORLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRILGAN TUZILMAVIY SXEMASINI ISHLAB CHIQUISH	46
Xujamkulov Eldor G'ayratjon o'g'li	
INVESTITSIYALAR HAJMINI OSHIRISHGA QARATILGAN CHORA-TADBIRLAR VA ULARNI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI	55
Alimova Dilafrō'z Tohir qizii	
HUDUDLAR KESIMIDA AHOLI O'SISHINING BANDLIK DARAJASIGA TA'SIRINI EKONOMETRIK BAHOLASH (O'ZBEKISTON MISOLIDA)	61
Xusniddinova Gulnoza Ulug'bek qizi	
QUYOSH FOTOELEKTRIK PANELLARI SAMARADORLIGIGA ATROF-MUHIT OMILLARI VA CHANGLANISHNING TA'SIRI HAMDA ULARNI KAMAYTIRISHGA QARATILGAN INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR	67
Botirov Bozorbek, Iskandarova Charos, Avazov Jonibek, Sultonov Abror	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING HOZIRGI HOLATI TAHLILI ..	75
Rajapov Xayrulla Bekdurdıyevich, Sharipova Lobar Umrbek qizi	
INTERPOLATSION TIKLASH ALGORITMLARINING OCR ANIQLIGIGA TA'SIRINI BAHOLASH	82
Aliyev Nodirbek Hamidullo o'g'li	
IKORXONALARDA KORPORATIV BOSHQARUVNI TAKOMILLASHTIRISHNING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI VA INSTITUTSIONAL OMILLARI	90
Muxtorova Shaxlo Farxodovna	
O'ZBEKISTONDA QAYTA TIKLANUVCHI ENERGIYA MANBALARINING RIVOJLANISH ISTIQBOLLARINI EKONOMETRIK PROGNOZLASH	94
Qo'ziboyev Behzod Hamidovich	
KPI-BASED PERFORMANCE MANAGEMENT AND ITS IMPACT ON EMPLOYEE PRODUCTIVITY	99
Sultanova Kamila Mukhtorali kizi	
SANOAT KORXONALARI IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA MARKETING VOSITALARIDAN FOYDALANISH AMALIYOTINI TAKOMILLASHTIRISH	104
Tursunxo'jayev Sardor Jamoliddin o'g'li	
FARG'ONA VILOYATI MAHALLALARIDA TADBIRKORLIK VA HUNARMANDCHILIKNI RIVOJLANTIRISHNING IJTIMOY-IQTISODIY VA INSTITUTSIONAL OMILLARINI BAHOLASH	110
Tuxtasinov Zafarjon Odiljonovich	

MHXS STANDARTLARIGA O‘TISH: KORXONALAR UCHUN AMALIY MUAMMOLAR VA YECHIMLAR	116
Eshniyazova Yulduz Yuldashbayevna	
TURMUSH FAROVONLIGINI BAHOLASHNING KO‘P O‘LCHOVLI USULLARI VA MEZONLARI	120
Turdikulova Moxira Maxmasharifovna	
KICHIK BIZNESNI RIVOJLANTIRISHNING MOLIYAVIY-IQTISODIY IMPERATIVLARI	125
Kaxorova Zamira Safaraliyevna	
YENGIL SANOAT KORXONALARIDA RO‘Y BERISHI MUMKIN BO‘LGAN BAXTSIZ HODISALAR VA UNI BARTARAF ETISH CHORA-TADBIRLARI	131
Dehqonov Oyatillo Mansurbek o‘g‘li, Abduraxmanov Abdurashid Ataxanovich	
VTULKA DETALINI ISHLAB CHIQARISHDA SHTAMPLASH TEXNOLOGIK JARAYONINI ISHLAB CHIQISH...	136
Abdullayev Fatxulla, Xasanov Kamoliddin, Yolg‘ashova Madina, Jo‘rayev Muhiddin	
JAHON MOLIYAVIY TIZIMINING TRANSFORMATSIYASI.....	140
Qobilova Nodira Qayumjon qizi, Normurodov X.E.	
KORXONALARDA “TEJAMKOR ISHLAB CHIQARISH” KONSEPSIYASIDAN FOYDALANISHNING XORIJ TAJRIBASI	144
Mamasoliyev G‘ayratbek Maxamadyusupovich	
HUDUDIY BARQARORLIKNI TA‘MINLASHDA MAHSULOT EKSPORTINI DIVERSIFIKATSIYALASH YO‘LLARI.....	149
Mamadjanova Tuyg‘unoy Axmadjanovna	
PAXTA-TO‘QIMACHILIK KLASTERLARIDA ISHLAB CHIQARISHNI DIVERSIFIKATSIYA QILISH ASOSIDA YUQORI QO‘SHILGAN QIYMATLI MAHSULOTLAR ULUSHINI KENGAYTIRISH	154
Yusupova Feruza Yo‘ldoshevna	
AHOLINING MOLIYAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISHDA MIKROLOYIHALARNING O‘RNI	159
Irgashev Anvar Farxodovich	
XALQARO KOMPANIYALARDA INNOVATSION BOSHQARUV TIZIMLARINI RIVOJLANTIRISH STRATEGIYALARI.....	166
Raxmankulov Sherzod Shokirovich	
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ДЕГРАДАЦИИ КОМПОНЕНТОВ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МОДУЛЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КЛИМАТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ: ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР	171
Дыскин Валерий Григорьевич, Курбанов Юнус Муртаза угли, Жубаназаров Ринат Шапагат Улы	
RIVOJLANGAN DAVLATLARDA CHIQINDILARNI QAYTA ISHLASH TIZIMINING INSTITUTSIONAL ASOSLARI	177
O‘tbosarov Abrorbek Adxamjon o‘g‘li	
DAVLAT ORGANLARI VA TASHKILOTLARI ICHKI AUDITORLARINING PROFESSIONAL AXLOQ QOIDALARINI ISHLAB CHIQISH.....	182
Xamidova Zarifa Urol qizi	
AUDIT JARAYONIDA DALIL OLISH VA UNING MUAMMOLARI.....	189
Ro‘zmetov Mansur	
O‘ZBEKISTONDA IJTIMOYIY TURIZMNI QO‘LLAB-QUVVATLASH MEXANIZMI VA ULARNING SAMARADORLIGI.....	193
Shaydulova Marjona Alisher qizi	
KORXONALARNING MOLIYAVIY HOLATINI IFODALOVCHI KO‘RSATKICHLAR VA ULARNING MOLIYAVIY TAHLILI AHAMIYATI.....	198
Rizoyev Farrux Hikmatilloevich	
NAMANGAN VILOYATIDA KICHIK SANOAT ZONALARIDA IQTISODIY SALOHİYATNI TAKOMILLASHTIRISH VA RIVOJLANTIRISH MASALALARI.....	203
Turaboev Ibroxim Ismoil o‘g‘li	
ISSIQLIK TEXNIKASIDA IKKILAMCHI BUG‘DAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH	208
Komilova Nodira Abdirahmon qizi	

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В КОМПАНИЯХ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧАСТИЕМ В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕФОРМ	218
Юсупов Зойиржон Ровшан угли, Жумаев Улуғбек Нодирбекович	
ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ КОМПАНИЙ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНЫХ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ.....	224
Тожалиев Шохрух Талип ўғли	
GAMES ARE A POWERFUL TOOL FOR IMPROVING LANGUAGE LEARNING	229
Kulakhmedova Gulnora Abdurahimovna	
О‘ЗБЕКИСТОНДА TIJORAT BANKLARINING INNOVATSION XIZMATLARI ORQALI KAMBAG‘ALLIKNI KAMAЙTIRISH	234
Azlarova Aziza Axrorovna	
AVTOMOBIL SANOATIDA MAHALLIYLASHTIRISH JARAYONLARINI BOSHQARISH VA RISKLARNI KAMAЙTIRISH MEХANIZMLARI.....	241
Marufxanov Davron Hasanovich	
О‘ЗБЕКИСТОНДА KИCHIK BИZNES VA YOSHLAR TADBIRKORLIGINI RИVOJLANTIRISHNING YANGI IMKONİYATLARI: 2026-YIL ISLOHOTLARI VA ISTIQBOLLARI.....	249
Isakjanova Saboxat Muhamedovna	
MINTAQA IQTISODIYOTI VA SANOATNING RИVOJLANISHI O‘RTASIDAGI O‘ZARO BOG‘LIQLIKNING NAZARIY YONDASHUVLARI.....	256
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna	
DINAMIK NARX SHAKLLANTIRISHNI JORIY ETISHDA ASOSIY MUAMMOLAR VA ULARNI HAL ETISH YO‘LLARI.....	261
Anvar Deberdiyev	
RAQAMLI XIZMATLARNING O‘ZBЕКИСТОН TASHQI SAVDO BALANSIDAGI O‘RNI	265
Latipova Shaxnoza Maxmudovna, Normurodova Zuhra Orzimurod qizi	

RAQAMLI XIZMATLARNING O'ZBEKISTON TASHQI SAVDO BALANSIDAGI O'RNI

Latipova Shaxnoza Maxmudovna

Samarqand iqtisodiyot va servis instituti

Moliya kafedrası dotsenti, PhD.

ORCID: 0000-0002-8459-3178

Normurodova Zuhra Orzimurod qizi

Samarqand iqtisodiyot va servis instituti talabasi

Annotatsiya. Ushbu maqolada raqamli xizmatlarning, xususan axborot-kommunikatsiya texnologiyalari xizmatlarining O'zbekiston tashqi savdo balansidagi o'rni va ahamiyati tahlil qilingan. Tadqiqot davomida 2020–2024-yillar kesimidagi statistik ma'lumotlar asosida AKT xizmatlari eksportining dinamikasi, tarkibiy tuzilmasi hamda umumiy eksportdagi ulushi o'rganilgan. Shu bilan birga, raqamli xizmatlar eksportining tashqi savdo balansini diversifikatsiya qilish va uning barqarorligini ta'minlashdagi roli asoslab berildi.

Kalit so'zlar: raqamli iqtisodiyot, raqamli xizmatlar, AKT, axborot xizmatlari, savdo balansi, eksport, eksport diversifikatsiyasi.

Аннотация. В данной статье проанализированы роль и значение цифровых услуг, в частности услуг информационно-коммуникационных технологий, во внешнеторговом балансе Узбекистана. В ходе исследования на основе статистических данных за 2020–2024 годы изучены динамика экспорта ИКТ-услуг, их структурный состав, а также доля в общем объеме экспорта. Наряду с этим обоснована роль экспорта цифровых услуг в диверсификации внешнеторгового баланса и обеспечении его устойчивости.

Ключевые слова: цифровая экономика, цифровые услуги, ИКТ, информационные услуги, торговый баланс, экспорт, диверсификация экспорта.

Abstract. This article analyzes the role and significance of digital services, particularly information and communication technology (ICT) services, in Uzbekistan's foreign trade balance. Based on statistical data for the period 2020–2024, the study examines the dynamics of ICT service exports, their structural composition, and their share in total exports. In addition, the role of digital service exports in diversifying the foreign trade balance and ensuring its sustainability is substantiated.

Keywords: digital economy, digital services, ICT, information services, trade balance, exports, export diversification.

KIRISH

Raqamli iqtisodiyot sharoitida xizmatlar savdosi global iqtisodiy tizimning eng dinamik rivojlanayotgan segmentlaridan biri sifatida namoyon bo'lmoqda. Ayniqsa, axborot-kommunikatsiya texnologiyalariga asoslangan raqamli xizmatlar xalqaro savdoning an'anaviy shakllarini tubdan o'zgartirib, yangi iqtisodiy imkoniyatlar yaratmoqda. So'nggi yillarda xizmatlar eksporti tarkibida raqamli komponentlarning ulushi ortib borayotgani, ularning chegaralardan mustaqil ravishda yetkazib berilishi va yuqori qo'shilgan qiymat yaratish xususiyati bilan ajralib turishi mazkur yo'nalishni dolzarb masalaga aylantirmoqda. Shu nuqtayi nazardan, raqamli xizmatlarning tashqi savdo tizimidagi o'rni va ularning milliy iqtisodiyotga ta'sirini o'rganish alohida ahamiyat kasb etadi.

Mazkur mavzuning ahamiyati shundaki, raqamli xizmatlar eksporti iqtisodiy o'sishni jadallashtirish, eksport tarkibini diversifikatsiya qilish va tashqi savdo balansini yaxshilashda muhim omil hisoblanadi. Raqamli xizmatlar an'anaviy tovar eksportiga nisbatan kam resurs talab etadi, yuqori daromadlilikka ega hamda global bozorga tez kirib borish imkonini beradi. Shu bois ham ko'plab mamlakatlar iqtisodiy strategiyalarida raqamli xizmatlarni rivojlantirish ustuvor yo'nalish sifatida belgilanmoqda. Bu esa, o'z navbatida, raqamli xizmatlar savdosining nazariy va amaliy jihatlarini chuqur o'rganishni, uning tashqi savdo balansiga ta'sirini ilmiy asosda tahlil qilishni taqozo etadi.

O'zbekiston sharoitida ham raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida belgilangan. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktabrdagi PF-6079-son Farmoni bilan tasdiqlangan "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasi mamlakatda raqamli transformatsiyani jadallashtirish, IT xizmatlari eksportini oshirish va xalqaro raqamli bozorlarga integratsiyalashuvni kuchaytirishni

nazarda tutadi [1]. Shuningdek, 2022–2023-yillarda IT-park rezidentlari uchun soliq imtiyozlarining kengaytirilishi, startaplarni qo'llab-quvvatlash mexanizmlarining joriy etilishi hamda eksportga yo'naltirilgan IT xizmatlarini rivojlantirish bo'yicha qabul qilingan qarorlar ushbu sohaning amaliy ahamiyatini yanada oshirdi [2, 3]. Mazkur islohotlar raqamli xizmatlarning tashqi savdo balansidagi ulushini oshirish va iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashga xizmat qilmoqda.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, raqamli xizmatlarning O'zbekiston tashqi savdo balansidagi o'ri va ahamiyatini tizimli ravishda o'rganish zarurati yuzaga kelmoqda. Bu yo'nalish nafaqat eksport salohiyatini kengaytirish, balki milliy iqtisodiyotning raqobatbardoshligini oshirish, yangi ish o'rinlarini yaratish va innovatsion rivojlanishni ta'minlash bilan ham bevosita bog'liqdir.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Raqamli xizmatlarning mamlakatlar tashqi savdo balansidagi o'ri bo'yicha ko'plab tadqiqotchi olimlar tomonidan ilmiy izlanishlar olib borilgan hamda mavzuga doir muammolarga optimal yechim topish masalalari ko'rib chiqilgan. Xususan, Y. Di, Y. Lu va A. Razzaq kabi olimlar tomonidan raqamli xizmatlar savdosidagi global farqlilik va ularning evolyutsiyasi o'rganilgan. Ularning ilmiy ishlarida raqamlashtirish xalqaro xizmatlar savdosining hajmi va doirasini kengaytirgani, shu bilan birga, mintaqaviy farqlar hamda savdo oqimlari konsentratsiyasini kuchaytirgani qayd etilgan [4]. Ushbu tadqiqot ishi muhim ahamiyatga ega, chunki raqamli xizmatlar eksportini oshirish orqali tashqi savdo balansiga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan global savdo tendensiyalarining asosiy komponentlaridan biri sifatida ko'riladi.

Bundan tashqari, X. Xiang va J. Zhao tomonidan amalga oshirilgan ilmiy ishlarda tadqiqotchilar raqamli xizmatlar savdosini liberallashtirishning importga qanday ta'sir qilishini empirik ravishda o'rganganlar. O'rganish natijalari shuni ko'rsatganki, savdo xarajatlarini kamaytirish va tartibga solish integratsiyasi import hajmini sezilarli darajada oshiradi hamda raqamli mahsulotlar savdosiga ham ijobiy ta'sir etadi [5].

Shuningdek, Y. Zhu, J. Hu, J. Bao va Q. Han kabi izlanuvchilar o'zlarining ilmiy ishlarida 121 mamlakatda raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi xizmatlar savdosiga ijobiy ta'sir ko'rsatishini tahlil qiladilar. Tadqiqot shuni ko'rsatadiki, raqamli iqtisodiyot ko'rsatkichlari xizmatlar savdosi oqimlarini oshirish bilan bog'liq bo'lib, ayniqsa rivojlanayotgan mamlakatlar uchun muhim ahamiyat kasb etadi [6]. Ushbu tadqiqot mavzu uchun muhim, chunki raqamli infratuzilma, aloqa va boshqaruvning rivojlanishi xizmatlar eksportini oshirish orqali milliy savdo balansiga ta'sir qiladi.

S. Mirzaye va M. Mohiuddin esa "raqamli texnologiyalar global savdo shoklari davrida raqamli xizmatlar eksportini qanday barqaror saqlashini o'rganadilar. Tadqiqot shuni ko'rsatadiki, umumiy xizmatlar eksportida sezilarli pasayish kuzatilgan bo'lsa-da, raqamli xizmatlar minimal darajada kamaygan, chunki raqamli qabul qilish va transformatsiya ularni barqaror qilgan", degan fikrlarni ilgari surganlar [7]. Ushbu tadqiqot ishining ahamiyati yuqori, chunki u raqamli xizmatlarning tashqi savdo balansini barqarorlashtiruvchi omil sifatida xizmat qilishini ko'rsatadi.

O'zbek tadqiqotchilari tomonidan ham ushbu mavzu bo'yicha ilmiy izlanishlar olib borilgan. Jumladan, N. I. Hayitova tomonidan yozilgan "O'zbekiston Respublikasining tashqi savdo aylanmasi va savdo balans: tendensiyalari va tahlili" nomli maqolada muallif O'zbekiston tashqi savdo aylanmasi va savdo balansining tendensiyalarini, xizmatlar hamda tovarlar eksportidagi o'zgarishlarni tahlil qiladi [8]. Tadqiqotchi xizmatlar eksportining, shu jumladan, raqamli xizmatlarning tashqi savdo balansiga ta'sirini va eksport tarkibini diversifikatsiya qilish zaruratini yoritib bergan.

U. A. Sharipova va S. O. Shokirova esa o'zlarining ilmiy tadqiqotlarida O'zbekistonning raqamli platformalar orqali savdoni rivojlantirishi, eksportni diversifikatsiya qilishi va AKT hissasini oshirishi mumkinligini ta'kidlaganlar. Shu bilan birga, ular kichik va o'rta biznesni qo'llab-quvvatlash bo'yicha tavsiyalar ham berganlar [9]. Tadqiqot mavzu uchun dolzarb hisoblanadi, chunki raqamli platformalar va elektron tijorat O'zbekistonning raqamli xizmatlar eksportini oshirish orqali savdo balansini yaxshilash vositasi sifatida ko'riladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot ishida mavzuni yoritish uchun kompleks metodologik yondashuv qo'llanilib, unda tizimli, qiyosiy, statistik hamda strukturaviy tahlil usullari uyg'unlashtirildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Hozirgi global iqtisodiy sharoitda xizmatlar sohasi mamlakatlar iqtisodiyotida muhim o'rin egallaydi. Xizmatlar savdosi va raqamli xizmatlar eksporti nafaqat milliy daromadni oshirish, balki tashqi iqtisodiy

aloqalarni rivojlantirishda ham ahamiyatli rol o'ynaydi. Shu bois, xizmatlar sohasidagi o'zgarishlar va ularning tashqi savdo balansiga ta'sirini o'rganish iqtisodiyot uchun drayver sohalarni aniqlash imkonini beradi.

O'zbekiston Respublikasining 2020–2024-yillar oralig'idagi umumiy eksport hajmi hamda axborot-kommunikatsiya texnologiyalari xizmatlari eksportining dinamikasi aks ettirilgan. Jadval ma'lumotlari mamlakat eksporti tarkibida raqamli xizmatlarning ulushi, ularning o'sish sur'atlari hamda tarkibiy tuzilmasini tahlil qilish imkonini beradi. Ayniqsa, AKT xizmatlarining umumiy eksportdagi ulushi va uning tarkibiy komponentlari, xususan, telekommunikatsiya, dasturlash hamda axborot xizmatlari bo'yicha o'zgarishlar raqamli iqtisodiyotning tashqi savdo balansiga ta'sirini baholashda muhim ahamiyat kasb etadi (1-jadval).

1-jadval

O'zbekiston respublikasining eksporti va AKT xizmatlari eksporti dinamikasi (2010-2024), [10]

Ko'rsatkichlar (mln. AQSh dollari)	Yillar				
	2020	2021	2022	2023	2024
Umumiy eksport	15 102,3	16 662,8	19 732,5	24 869,5	27 270,1
AKT xizmatlari eksporti	169,5	180,7	305,8	540,4	640,8
AKT ulushi	1,12	1,08	1,55	2,17	2,35
Telekommunikatsiya	158,0	160,0	194,0	194,0	181,6
Kompyuter dasturlash	5,8	15,0	56,4	157,8	261,5
Boshqa kompyuter xizmatlari	4,0	3,0	8,0	98,5	60,3
Axborot xizmatlari	1,7	2,7	4,7	88,3	136,8
Yillik o'sish foizda	1,2	6,6	69,2	76,7	18,6

Jadval ma'lumotlariga ko'ra, 2020–2024-yillar davomida O'zbekistonning umumiy eksport hajmi izchil o'sib, 15,1 mlrd. AQSh dollaridan 27,3 mlrd. AQSh dollarigacha yetgan. Shu bilan birga, AKT xizmatlari eksporti yanada yuqori sur'atlarda oshgan bo'lib, 169,5 mln. AQSh dollaridan 640,8 mln. AQSh dollarigacha ko'paygan. Bu esa raqamli xizmatlar eksportining umumiy eksportga nisbatan tezroq rivojlanayotganini ko'rsatadi. Natijada AKT xizmatlarining ulushi 1,12 foizdan 2,35 foizgacha oshgan bo'lib, bu mamlakat eksporti tarkibida raqamli sektorning ahamiyati ortib borayotganidan dalolat beradi.

AKT xizmatlari tarkibiy tuzilmasi tahlili shuni ko'rsatadiki, dastlabki yillarda asosiy ulush telekommunikatsiya xizmatlariga to'g'ri kelgan. Biroq keyingi yillarda kompyuter dasturlash va boshqa raqamli xizmatlar jadal rivojlanib, ayniqsa 2022-yildan boshlab keskin o'sish kuzatilgan. Masalan, kompyuter dasturlash xizmatlari 2020-yildagi 5,8 mln. AQSh dollaridan 2024-yilda 261,5 mln. AQSh dollarigacha oshgan. Bu esa IT xizmatlari eksportining yangi drayver sifatida shakllanayotganini va iqtisodiyotda yuqori qo'shilgan qiymat yaratuvchi sektor sifatida rivojlanayotganini ko'rsatadi.

Yillik o'sish sur'atlari ham AKT xizmatlari eksportining barqaror va tez rivojlanayotganini tasdiqlaydi. Xususan, 2022-yilda 69,2 foiz, 2023-yilda esa 76,7 foiz kabi yuqori o'sish sur'atlari qayd etilgan bo'lsa, 2024-yilda ham 18,6 foiz darajasida ijobiy o'sish saqlanib qolgan. Bu dinamikalar davlat tomonidan raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish siyosati, IT-parklar faoliyati hamda eksportga yo'naltirilgan xizmatlar hajmining oshishi bilan izohlanadi. Umuman olganda, AKT xizmatlari eksportining kengayishi O'zbekiston tashqi savdo balansini diversifikatsiya qilish va xizmatlar eksportini ko'paytirish orqali uning barqarorligini oshirishda muhim omil sifatida namoyon bo'lmoqda.

2020–2024-yillar davomida O'zbekiston Respublikasida AKT xizmatlari eksporti umumiy hajmi bilan bir qatorda telekommunikatsiya, kompyuter dasturlash, boshqa kompyuter xizmatlari hamda axborot xizmatlari bo'yicha ham yuqori natijalar qayd etilgan (2-jadval).

2-jadval
 AKT xizmatlari eksportining tarkibi (2020-2024) [11]

Yil	Umumiy AKT eksporti (mln. AQSh dollari)	Telekommunikatsiya (mln. AQSh dollari)	Kompyuter dasturlash (mln. AQSh dollari)	Boshqa kompyuter (mln. AQSh dollari)	Axborot xizmatlari (mln. AQSh dollari)
2020	169,5	158,0	5,8	4,0	1,7
2021	180,7	160,0	15,0	3,0	2,7
2022	305,8	194,0	56,4	8,0	4,7
2023	540,4	194,0	157,8	98,5	88,3
2024	640,8	181,6	261,5	60,3	136,8

Ko'rishimiz mumkinki, AKT xizmatlari eksportining umumiy hajmi 2020-yildagi 169,5 mln. AQSh dollardan 2024 yilda 640,8 mln. AQSh dollarigacha oshib, qariyb 3,8 barobar o'sishni namoyon etgan. Dastlabki davrda eksport tarkibida telekommunikatsiya xizmatlari mutlaq ustunlik qilgan bo'lsa, 2020-yilda ular umumiy eksportning asosiy qismini tashkil etgan. Biroq vaqt o'tishi bilan bu ulush nisbatan kamayib, boshqa yo'nalishlarning tez sur'atlarda rivojlanishi kuzatilgan. Bu esa AKT xizmatlari eksportining diversifikatsiyalashuvi boshlanganini anglatadi.

Kompyuter dasturlash xizmatlari eng tez o'sayotgan segment sifatida ajralib turadi. 2020-yilda atigi 5,8 mln. AQSh dollari tashkil etgan ushbu yo'nalish 2024-yilga kelib 261,5 mln. AQSh dollarga yetgan. Bu o'sish mamlakatda IT xizmatlar eksportining jadal rivojlanayotganini, ayniqsa dasturiy mahsulotlar va xizmatlarga xalqaro talab ortib borayotganini ko'rsatadi. Shuningdek, 2023-yilda "boshqa kompyuter xizmatlari" va "axborot xizmatlari"ning ham keskin oshgani raqamli xizmatlarning kengayib borayotganidan dalolat beradi.

So'nggi yillarda AKT xizmatlari tarkibida sifat jihatdan muhim o'zgarish kuzatilmoqda. Xususan, an'anaviy telekommunikatsiya xizmatlaridan yuqori qo'shilgan qiymatga ega IT va axborot xizmatlariga o'tish jarayoni kuchaygan. 2024-yilda telekommunikatsiya xizmatlari biroz kamaygan, biroq kompyuter dasturlash va axborot xizmatlarining keskin o'sishi umumiy eksport hajmini yuqori darajada saqlab qolgan. Bu tendensiya O'zbekistonning raqamli iqtisodiyotga o'tish strategiyasi samaradorligini ko'rsatib, tashqi savdo balansida xizmatlar sohasining, ayniqsa raqamli xizmatlarning ahamiyati ortib borayotganini tasdiqlaydi.

O'zbekiston Respublikasida AKT xizmatlari eksportining 2010, 2020 va 2024-yillar kesimidagi dinamikasi 1-rasmda aks ettirilgan. Mazkur rasm raqamli xizmatlar eksportining vaqt davomida qanday o'sib borayotganini hamda uning tashqi savdo tarkibidagi ahamiyati ortib borayotganini tahlil qilish imkonini beradi.

1-rasm. AKT xizmatlari eksporti dinamikasi (2010-2024) [12]

AKT xizmatlari eksporti 2010-yildagi 72,4 mln. AQSh dollaridan 2020-yilda 169,5 mln. AQSh dollariga, 2024-yilda esa 640 mln. AQSh dollaridan ortiq darajaga yetib, keskin o'sish tendensiyasini namoyon etgan.

Ayniqsa, 2020–2024-yillar oralig'ida eksport hajmining bir necha barobar oshgani mamlakatda raqamli iqtisodiyotning jadal rivojlanayotganini ko'rsatadi. Ushbu o'sish IT infratuzilmasining kengayishi, eksportga yo'naltirilgan raqamli xizmatlar hajmining ortishi hamda davlat tomonidan qo'llab-quvvatlovchi siyosat bilan izohlanadi.

Rasmda AKT xizmatlari eksportining tarkibiy qismlari ham muhim o'zgarishlarga ega ekanligi ko'rinadi. Dastlab telekommunikatsiya xizmatlari asosiy ulushni egallagan bo'lsa, 2024-yilga kelib kompyuter dasturlash xizmatlari keskin oshib, eksport tarkibida yetakchi o'ringa chiqmoqda. Shu bilan birga, axborot xizmatlari ham sezilarli darajada kengaygan. Bu esa an'anaviy xizmatlardan yuqori qo'shilgan qiymatga ega bo'lgan zamonaviy IT xizmatlariga o'tish jarayonini aks ettiradi.

AKT xizmatlarining umumiy eksportdagi ulushi ham izchil oshib borgan: 2010-yilda 0,56 foiz bo'lgan bo'lsa, 2020-yilda 1,12 foizga, 2024-yilda esa 2,35 foizga yetgan. Bu ko'rsatkich raqamli xizmatlarning tashqi savdo balansidagi roli kuchayib borayotganini bildiradi. Ko'rsatkichning oshishi mamlakat eksportining diversifikatsiyalashuvi va xizmatlar sohasining iqtisodiyotdagi ahamiyati ortib borayotganini ko'rsatadi. Umuman olganda, mazkur dinamika O'zbekistonning raqamli transformatsiya yo'lida sezilarli natijalarga erishayotganini tasdiqlaydi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'zbekistonda raqamli xizmatlar, xususan, AKT xizmatlari eksporti so'nggi yillarda barqaror va yuqori sur'atlarda rivojlanib bormoqda. AKT xizmatlari eksportining umumiy hajmi bir necha barobar oshgan bo'lib, bu mamlakatning tashqi savdo tarkibida xizmatlar sektorining ulushi ortib borayotganini anglatadi. Ayniqsa, kompyuter dasturlash va axborot xizmatlarining jadal rivojlanishi O'zbekistonning global raqamli bozorga integratsiyalashuv jarayoni faollashganini ko'rsatadi.

Shu bilan birga, AKT xizmatlari eksporti tarkibida muhim tarkibiy o'zgarishlar yuz berayotgani ham ma'lum. Dastlab telekommunikatsiya xizmatlari ustunlik qilgan bo'lsa, hozirgi kunda yuqori qo'shilgan qiymatga ega bo'lgan IT xizmatlari asosiy drayverga aylanmoqda. Bu jarayon iqtisodiyotning modernizatsiyasi va innovatsion rivojlanish strategiyalarining samarali amalga oshirilayotganidan dalolat beradi. Mazkur o'zgarish natijasida raqamli xizmatlar eksporti mamlakat tashqi savdo balansini diversifikatsiya qilish va uning barqarorligini ta'minlashda muhim omil sifatida namoyon bo'lmoqda.

Ammo ko'proq e'tibor qaratilishi lozim bo'lgan jihatlarda ham mavjud. Xususan, AKT xizmatlari eksportining umumiy eksportdagi ulushi hali ham nisbatan past darajada saqlanib qolmoqda. Bu esa raqamli xizmatlar salohiyatidan to'liq foydalanilmayotganini bildiradi. Shuningdek, eksportning geografik diversifikatsiyasi yetarli darajada emasligi, kadrlar malakasi hamda texnologik infratuzilmaning ayrim jihatlarda cheklanganligi kabi muammolar ham mavjud. Ushbu omillar raqamli xizmatlar eksportining yanada kengayishiga to'sqinlik qilmoqda.

Olib borilgan o'rganishlar va tahlillar davomida bir necha takliflar ishlab chiqildi hamda ushbu takliflarni amalga oshirish mamlakat iqtisodiy rivojlanishiga ma'lum darajada hissa qo'shadi, deb o'ylaymiz. Mazkur takliflar quyidagilardan iborat:

Birinchi, AKT xizmatlari eksportini kengaytirish uchun inson kapitalini rivojlantirish zarur. Xususan, IT mutaxassislarini tayyorlash, dasturlash va raqamli texnologiyalar bo'yicha ta'lim sifatini oshirish hamda xalqaro sertifikatlash tizimlarini joriy etish muhim ahamiyatga ega. Bu orqali yuqori malakali kadrlar soni ortib, eksportga yo'naltirilgan xizmatlar hajmi kengayadi.

Ikkinchi, raqamli infratuzilmani yanada takomillashtirish talab etiladi. Internet tezligini oshirish, data-markazlar va bulutli texnologiyalarni rivojlantirish, hududlar o'rtasidagi raqamli tafovutni kamaytirish orqali AKT xizmatlari eksporti uchun zarur texnik baza mustahkamlanadi. Bu esa xizmatlar sifatini oshirib, xalqaro bozorda raqobatbardoshlikni kuchaytiradi.

Uchinchi, AKT xizmatlari eksportini rag'batlantirishga qaratilgan institutsional va fiskal mexanizmlarni kuchaytirish lozim. Soliq imtiyozlari, eksport subsidiyalari, IT-parklar faoliyatini kengaytirish va startaplarni qo'llab-quvvatlash orqali raqamli xizmatlar eksportini oshirish mumkin. Bu chora-tadbirlar yangi biznes subyektlarining paydo bo'lishiga hamda eksport hajmining ortishiga xizmat qiladi.

To'rtinchi, xalqaro hamkorlik va yangi bozorlarni o'zlashtirish strategiyasini rivojlantirish zarur. Xususan, xorijiy kompaniyalar bilan hamkorlikni kengaytirish, eksport geografiyasini diversifikatsiya qilish va global platformalarda ishtirokni kuchaytirish orqali AKT xizmatlari eksportining hajmi oshiriladi. Bu esa O'zbekistonning jahon raqamli xizmatlar bozorida ulushini kengaytirishga imkon beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktabrdagi "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-6079-son Farmoni. <https://lex.uz/docs/-5030957?ONDATE=12.08.2021>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 19-fevraldagi "Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalari sohasini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-5349-son Farmoni. <https://lex.uz/ru/docs/-3564970>
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 26-fevraldagi "Mamlakatimizda raqamlashtirish sohasidagi xizmatlar eksportini rivojlantirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-87-son qarori. <https://lex.uz/uz/docs/-8076435>
4. Di, Y., Lu, Y., & Razzaq, A. (2025). *International differences and dynamic evolution of trade in digitally deliverable services*. Technology in Society, 81(C), Elsevier.
5. Xiang, X., & Zhao, J. (2025). *Enhancing sustainable development through digital service trade liberalization: analyzing the effects and mechanisms on bilateral imports*. Sustainability, 17(5), 1823. [MDPI Sustainability Journal](https://www.mdpi.com/journal/sustainability)
6. Zhu, Y., Hu, J., Bao, J., & Han, Q. (2025). *Digital Economy and Trade in Services*. Frontiers in Economics and Management, 6(11), 10–21.
7. Mirzaye, S., et al. (2025). *Digital transformation in international trade: opportunities*. MDPI.
8. Hayitova, N. I. *O'zbekiston Respublikasining tashqi savdo aylanmasi va savdo balansi: tendensiyalari va tahlili* // "Raqamli iqtisodiyot" ilmiy-elektron jurnali, 11-son. [CyberLeninka maqolasi](#)
9. Sharipova, U. A., & Shokirova, S. O. (2025). *Strategic directions for the integration of e-commerce and digital platforms into Uzbekistan's foreign economic policy* // World Bulletin of Management and Law (WBML), Volume 49.
10. Jahon savdo tashkiloti (WTO) statistik ma'lumotlari:
11. [WTO Services Trade Data Hub](#)
12. [WTO Trade Statistics](#)
13. BMT Savdo va taraqqiyot konferensiyasi (UNCTAD) xizmatlar savdosi statistikasi bazasi: [UNCTADstat TISSTAT](#)
14. Ismailova, N. S. *O'zbekiston tashqi savdosida raqamli xizmatlar eksporti tahlili* // "Raqamli iqtisodiyot" ilmiy-elektron jurnali, 12-son, 2025.

muhandislik

& iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Abdurahmon Qurbonov

2026. № 5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100